

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Загидуллина Камила Рафаиловна

Ташкентский Государственный Технический Университет, докторант

Аннотация: Целью настоящей статьи является выявление современных аспектов и проблемных зон в области цифровизации инновационного процесса. Цифровые технологии становятся все большей составляющей различных функциональных сфер организации, а в некоторых ситуациях и определяющими успех того или иного бизнес-проекта. Цифровые технологии открывают большие перспективы для ведения разного рода бизнеса, позволяют с минимальными затратами организовывать международное сотрудничество, ускоряя тем самым глобализацию, стимулируя развитие и расширяя границы мирового экономического пространства.

Ключевые слова: экономика, инновации, цифровая экономика, информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, инновационный процесс, инновационная деятельность, организация, цифровизация.

Цифровые технологии проникают во все аспекты нашей жизни, такой процесс получил название цифровизация и становится определяющей тенденцией ближайших десятилетий. Безусловно, такие технологии открывают колоссальные возможности для государственного управления, бизнеса, науки, образования, жизни людей. Цифровизация, меняя правила игры, ставит перед странами, бизнесом и людьми во всем мире множество сложных задач и альтернативных путей их решения. Развитие инноваций продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений реформирования экономической системы в аспекте цифровизации экономики.

Активизация инноваций выступает необходимым условием конкурентоспособности страны. Концепция перехода на цифровую экономику

не является достаточным условием для инноваций – этому должны способствовать мероприятия по формированию условий, стимулирующих тенденцию технологического инновационного прорыва.

В современных источниках информации, касающихся проблем, связанных с инновационным развитием, слово «инновация» характеризуется по-разному.

Несмотря на различие характеристик, большинство ученых ставят на передний план именно способность инноваций изменять существующие условия производства. Ф. Никсон представляет их как совокупность производственных, технических, а также коммерческих мероприятий, проведение которых приводит к появлению улучшенных и совершенно новых благ на рынке. Б. Санто характеризует инновацию как процесс формирования технологий и лучших по своим характеристикам изделий посредством практического применения изобретений и идей, в результате реализации которых производитель может получить дополнительный доход¹. Основы современной теории инноваций заложены в работах Н.Д. Кондратьева², Й. Шумпетера³, П.А. Сорокина⁴ и в работах других ученых-экономистов.

Впервые понятие «инновация» было введено в оборот Й. Шумпетером в работе «Теория экономического развития» (1911г.). Изначально под «нововведениями» он представлял изменение технологических комбинаций на производстве с целью получения новых, более экономичных способов производства продукции при снижении затрат. Однако, после 30-х гг., когда понятие «инновации» приобрело значение экономического термина, Й. Шумпетер расширил его границы, включив не только технологические комбинации, но и продукцию с уникальными свойствами, использование различных ресурсов, развитие логического аппарата, формирования новых рынков сбыта. С этого момента началось развитие инновационной науки в сфере экономики, которое привело к выделению отдельного направления и созданию специальной научно-методической базы для ее изучения.

Как демонстрирует мировой опыт, помимо неограниченных выгод

развитие цифровой экономики, являясь объективным процессом, предвещает многие проблемы. Под цифровой экономикой как правило понимается любая экономическая деятельность, связанная с производством, сбытом и потреблением товаров и услуг с использованием цифровых технологий, а также с применением электронной коммерции, веб- и интернет-экономики.

После поразительного успеха некоторых стартапов в области цифровой экономики, одоления кризиса доткомов (термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в рамках сети Интернет) и, особенно, после того, как капитализация интернет-гигантов приравнялась (прибыль компании увеличивает уставный капитал), а потом и превысила капитализацию крупнейших предприятий традиционных секторов экономики, значимость цифровой экономикой стала повышаться.

Формирование и развитие цифровой экономики становится причиной появления ряда проблем. Прежде всего, достигаемость информации и создание более эффективных технологий ее обработки и применения в основном должны снизить транзакционные издержки (издержки, связанные с информационным поиском и обработки найденной информации) и повысить гибкость и эффективность экономики. Но этого может и не случится, если в то же время не отмирают прежние технологии работы с информацией и возрастает доля транзакционных издержек за счет повышения затрат на защиту информации, оценку ее достоверности и др. Также перенос бизнес-деятельности в онлайн резко снижает, иногда даже ликвидирует необходимость в посредниках и агентах.

Необходимо добавить, что экономика массовой продукции уступает место штучным индивидуальным, которые клиенты заказывают посредством режима онлайн. Еще одна проблема заключается в том, что, как и любое массовое технологическое новшество, цифровые технологии требуют специалистов новых профессий и новых компетенций, и к тому же, делают бесполезными многочисленными группы занятых в традиционных видах деятельности, что становится причиной сопротивления и протестов.

Недостача таких специалистов, как программисты, маркетологи, аналитики и др., не возмещает ликвидацию многих других рабочих мест и вызывает рост дифференциации доходов и новую бедность.

Безопасность данных, поступающих из внешних источников, порождает особый интерес. Так как традиционно считаются данные надежными и достоверными, если они подтверждаются из трех независимых источников, сегодня создание множества независимых между собой источников информации уже является скорее технической проблемой. В целом проблемы трансформации информации из продукта в товар и социально-экономических результатов этого процесса нуждаются в отдельном анализе и обсуждении.

Цифровая экономика изменяет экономику в целом. К примеру, на бирже возможно увеличение роботов, которые занимаются торгами. Роботы способны реагировать на изменение конъюнктуры намного быстрее, чем люди, так как в них заложены современнейшие алгоритмы расчета доходности и рисков. Однако происходит ли в последствии реальное снижение неопределенности и рисков на финансовых рынках? Здесь трудно дать положительный ответ, так как методики работы с информацией и технологии принятия решений у многих пользователей будут идентичны, то наступает вопрос о возможности и даже неизбежности «эффекта толпы», или, другими словами, паники, вызванной неожиданным изменением ситуации на рынках, в частности финансовых.

Немаловажным аспектом является стимулирование внедрения инновационных технологий в такие сферы экономики, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, связь и телекоммуникации, транспорт, логистика, финансовые услуги, энергетика и др. с целью инновационного развития и совершенствования.

Переход к цифровой экономике определяет совершенствование в области:

1) работы с данными (туманные вычисления, искусственный интеллект, квантовые, сквозные, суперкомпьютерные технологии, нейронные сети,

математическое моделирование, технологии блокчейна и идентификации);

2) производства (3D печать, аддитивные технологии, роботизация, киберфизические системы, технологии открытого производства);

3) взаимодействия с окружающей средой (технологии «мозг – компьютер», безбумажные, мобильные, беспилотные, биометрические технологии) и другое.

В настоящее время идет активная разработка цифровых платформ, которые предоставляют различные услуги и сервисы, являющихся одним из базовых элементов цифровой экономики России. На важность их указывает максимально облегченный доступ частным компаниям, занимающимся разработкой платформ к субсидиям, кредитам, налоговым и другим финансовым льготам.

Цифровая экономика требует самых разнообразных новых знаний и навыков, весомо новых мер социальной защиты. При этом нужны крупные инвестиции для развития образования, а также обеспечения всеобщего доступа к образовательным услугам на протяжении всей жизни.

Список литературы:

1. Баранчев В. П., Масленникова Н. П., Мишин В. М. Управление инновациями. Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2015. – 711 с.
2. Кохановский В. П. Философия: учебник для высших учебных заведений. – 1-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 569 с.
3. Кафиятуллина Ю. Н., Харчилава Г. П. Проблемы роста эффективности инновационной деятельности организаций, осуществляющих технологические инновации. //Экономические системы. – 2017. – № 2. – С. 55–57.
4. Абдрахманова Г. И. Индикаторы цифровой экономики: 2017: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, М. А. Кевеш и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2017. – 320 с.
5. Городникова Н. В. Индикаторы инновационной деятельности: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ. – 2015. – 320 с.